

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Resultados De Control Metabólico a un Año en Pacientes Operados De bipartición intestinal en asa (ITB) De La Unidad De Cirugía Bariátrica Y Metabólica Del Hospital Civil Juan I. Menchaca.

2. Planteamiento del problema

La cirugía bariátrica, especialmente la bipartición intestinal en asa (ITB), ha demostrado ser eficaz en la reducción de peso y mejora del control metabólico en comparación con tratamientos convencionales. Sin embargo, es importante investigar si los pacientes operados de ITB mantienen un mejor control metabólico después de un año de la cirugía. El control metabólico se refiere a la regulación de procesos como los niveles de glucosa, el metabolismo lipídico y la homeostasis de micronutrientes. Este protocolo de tesis tiene como objetivo evaluar los resultados del control metabólico en pacientes postoperados de ITB, considerando variables clínicas, bioquímicas, la composición corporal y la calidad de vida. Se espera que los resultados proporcionen información valiosa para desarrollar estrategias personalizadas que mejoren la atención y calidad de vida de estos pacientes, así como para crear intervenciones terapéuticas más precisas. La investigación tiene el potencial de impactar la práctica médica y optimizar la atención clínica de pacientes con obesidad.

3. Objetivo general

Identificar el control metabólico de pacientes operados de ITB en la clínica de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Civil Juan I. Menchaca del periodo de enero a diciembre del 2023.

4. Diseño

Prospectivo Observacional.

5. Métodos

Se revisarán los expedientes físicos y electrónicos de pacientes operados en la clínica de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Civil Juan I. Menchaca entre enero y diciembre de 2023, incluyendo únicamente a aquellos que cumplan con los criterios de inclusión. Se recopilarán datos iniciales sobre peso, IMC, hemoglobina glucosilada, HOMA-IR, hierro total, ferritina, transferrina, proteínas totales, albúmina, uso de hipoglucemiantes, condición hepática, síntomas de reflujo gastroesofágico, esofagitis, gastritis e infección por H. pylori. Posteriormente, se registrarán nuevamente estas variables a los 3, 6 y 12 meses. Los datos obtenidos serán extraídos y analizados en hojas de Excel y procesados estadísticamente en SPSS.

6. Institución a implementar

Unidad De Cirugía Bariátrica Y Metabólica Del Hospital Civil Juan I. Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00014.

8. Financiamiento

Por parte del investigador.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |